

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Los archivos personales de figuras intelectuales mexicanas como fuentes primarias de información para investigación, docencia y extensión de la cultura.

Valdés Villaseñor Edwin *¹, Carmona Victoria Verónica², Gama Ramírez Miguel³

1 ORCID: 0009-0006-6440-6685

2 ORCID: 0000-0001-7674-9550

3 ORCID: 0000-0001-6341-5703

1 Instituto de Investigaciones Filosóficas

2 Instituto de Investigaciones Filosóficas

3 Instituto de Investigaciones Filosóficas

* ed_vald@comunidad.unam.mx

Palabras clave: colecciones , fondos documentales , bibliotecas universitarias, bibliotecología , archivonomía

Introducción:

Los archivos personales de figuras intelectuales, en particular los de los filósofos mexicanos, son fuentes primarias de información para investigación, docencia y extensión de la cultura (Carmona, 2023). La transición de los archivos privados a fondos documentales de carácter público es una de las tareas más significativas en la organización, conservación y preservación del patrimonio cultural universitario. La Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) de la UNAM ha asumido esta labor con la integración de archivos personales de figuras como: José Gaos, Eli de Gortari, Samuel Ramos, Fernando Salmerón, Adolfo Sánchez Vázquez, Ernesto Scheffler Vogel, Emilio Uranga y Luis Villoro (Gama, 2012).

En este proceso de organización de la información las personas técnicas académicas aplican metodologías en dos vertientes: primera, la formalización administrativa de la donación a la universidad y segunda, la selección, organización, clasificación, gestión, difusión y preservación de los fondos. El desafío radica en lograr un trabajo paralelo y estandarizado, guiado por lineamientos, procesos internos, normas y estándares internacionales. Empero, la incorporación de los archivos no se limita a su organización física, sino que se extiende a la preservación a largo plazo y la facilitación del acceso global mediante la digitalización de alta calidad, un proceso iniciado formalmente en 2023. Este trabajo detalla la experiencia integral de nuestra labor profesional: desde la recepción de las cajas de documentos, el proceso de formalización de la donación, la estabilización de los documentos originales pasando por la organización, descripción,

resguardo y difusión digital, consolidando los contenidos como fuentes primarias de información especializada esenciales para las tareas sustantivas de la UNAM.

Objetivo:

Visibilizar la contribución de las personas técnicas académicas en la generación de contenidos especializados disponibles desde la infraestructura universitaria en apoyo a las tareas de investigación, docencia y extensión de la cultura a través de metodologías integrales instrumentadas a partir de los archivos personales de representantes de la filosofía mexicana.

Materiales:

Materiales de conservación archivística, equipo de cómputo y escáner.

Metodología:

Para la gestión de los archivos personales se ha adoptado la metodología archivística, la cual abarca la totalidad del tratamiento documental. Se articula a través del “método analítico de identificación”, el cual constituye el soporte fundamental de todas las operaciones técnicas (Mendo, 2004). Su ejecución se sustenta rigurosamente en el principio de procedencia y establece que los archivos personales deben conservarse en su organización original, evitando mezclas entre diferentes productores. Esto garantiza la integridad administrativa y el valor de testimonio de la documentación (Cruz, 1994).

Resultados:

Para la Biblioteca Eduardo García Máynez, la aplicación de la metodología archivística transforma los archivos personales en fondos documentales. Bajo esta premisa, el resultado principal es la gestión de fondos documentales organizados, descritos y puestos al servicio de la comunidad a través de los servicios bibliotecarios y de información de la institución. Respecto a la preservación digital, se ha culminado la digitalización de tres fondos: Luis Villoro, Fernando Salmerón y Samuel Ramos, lo que representa un avance significativo en la conservación, difusión y preservación del patrimonio documental universitario. Un resultado de enorme impacto directo para la comunidad académica es que estos fondos documentales digitalizados se encuentran disponibles y accesibles en línea a través de la página de la biblioteca.

Conclusiones:

La experiencia expuesta por las personas técnicas académicas de la Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas corrobora la instrumentación archivística como fuente generadora de información. La presencia de archivos personales conlleva la aplicación de metodologías y estándares internacionales.

En el caso señalado, se observaron las distintas fases del proceso, desde la llegada de los documentos a la biblioteca a través de la donación; luego la estabilización, organización, clasificación, digitalización, difusión y preservación (Gama, 2023). En suma, nuestra labor como personas técnicas académicas trasciende al organizar información, que una vez revisada y reelaborada por las personas usuarias se transforma en nuevo conocimiento. El éxito de esta iniciativa radica en el compromiso y conocimiento especializado de las personas técnicas académicas con la pertinencia metodológica y tecnológica. La organización y difusión de estos fondos documentales no solo honra la memoria intelectual de los personajes de la filosofía mexicana, sino que también establece un precedente en la UNAM sobre cómo el personal técnico lidera la transformación digital del patrimonio documental, ofreciendo a la comunidad y al público en general, fuentes de información especializadas de vanguardia para fortalecer las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios.

Referencias Bibliográficas:

1. Carmona Victoria, V. (2022). Archivos personales de filósofos, su distinción como fondos documentales en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. *Anuario Escuela de Archivología*, (14), 45–55.
2. Cruz Mundet, J. R. (1994). *Manual de archivística* (Vol. 63). Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
3. Gama Ramírez, M. (Coord.). (2012). *La biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM: en el quehacer filosófico de la UNAM*. UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas.
4. Gama Ramírez, M., Espinosa Ruiz, P., Valdés Villaseñor, E., Bravo Benítez, C., y Coronel Vega, A. A. (2023). La práctica bibliotecaria universitaria, la difusión y la comunicación en el contexto del centenario del natalicio de Luis Villoro. *Biblioteca Universitaria*, 26(2), 206–212.
5. Mendo Carmona, C. (2004). Consideraciones sobre el método en Archivística. *Documenta & Instrumenta*, (1), 35–46.